

ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ПО ХИМИИ

Алимова Ф.А.

д.пед.н., и.о.проф. ТГПУ им.Низами

Джумартова Д.А.

студентка 4 курса, ТГПУ им.Низами

Аннотация. В данной статье рассмотрена концепция лэпбукинга, предложена методика ее применения на уроках химии.

Ключевые слова: химия, методика обучения, лэпбук, проектная работа, химический элемент.

Главная же задача современного учителя химии заключается не только в передаче знаний, но это и активизация и поддерживание интереса к предмету. Поэтому урок должен быть запоминающий и полезный, а материал доступный для понимания и усвоения. Учителю приходится решать непростые задачи создания специальных условий организации учебной деятельности, выбора необходимых наглядных средств для лучшего восприятия химических терминов и понятий.

Всем известно, что лучше запоминается то, что интересно, что было эмоционально окрашено. Одним из способов достижения этой цели образования может стать использование на уроках технологии создания лэпбука.

Лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения. Лэпбук (lapbook), или «наколенная книга» в переводе с английского. Чаще всего основой для лэпбука служит толстый картон, так как лэпбук

подразумевает многократное использование. Размер лэпбука должен быть таким, чтобы папка умещалась на коленях учащегося.

В интерактивном лэпбуке собирается материал по определённой теме, который помогает учащимся систематизировать знание, по своему желанию организовать информацию по теме, лучше понять и запомнить, а также повторить пройденный материал. Интерактивный лэпбук обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса, где учитель предлагает учебный материал различной сложности, а учащиеся сами определяют для себя степень наполнения лэпбука. Данную технологию мы использовали на уроке химии среди учащихся 7-х классов при изучении темы «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева».

Учащимся в качестве домашнего задания было предложено создать свои лэпбуки по изучению получения, нахождения в природе, применения и физико-химических свойств химических элементов. Подготовленные проектные работы учащиеся должны были защитить на уроке, рис.1.

Рис.1. Лэпбуки учеников

Ценность лэпбуков заключается в том, что в ходе работы с тематическим материалом ученик проводит наблюдения, выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую папку, ребенок может освежить свои знания по той или иной теме. Индивидуальная работа над интерактивной книжкой помогает учащимся раскрыть себя и свой потенциал перед учителем и сверстниками. Совместная работа над лэпбуком способствует формированию коммуникативных умений учащихся, так как при работе над проектом они вовлекаются в активную речевую деятельность, развивая культуру общения. На основании полученных знаний при составлении лэпбуков учащиеся должны научно, логично и обоснованно сравнивать, анализировать свое умение презентовать свой проект

Таким образом, видим, что метод «Лэпбук» актуален и очень эффективен. Работа с лэпбуком позволяет учащимся адаптироваться в социальной среде, способствует развитию своих способностей и использовать их в общении с одноклассниками и учителем, как в школе, так и в дальнейшей жизни за рамками школьного образования. В использовании данного метода происходит формирование субъектной позиции у ученика, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию учащегося и повышению интереса к изучению химии, а также его коммуникативных умений.

Использованная литература:

1. Коликова Е.Г., Бабин Е.Н. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в предметной области «Технология» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. - № 5 (май). – С. 171-176.

2. Пяткова О.Б., Симакова С.И., Енбаева А.П., Исакова Т.Б. Метод сторителлинга в обучении., Мультимедийный сторителлинг –теоретическое осмысление. 2017. - № 3 (24), том 2. – С. 255-267.

3. Алимova, Ф. А. (2020). Современные технологии при обучении химии. Учебник. Ташкент: Иктисодиёт дунёси, 307.

4.Алимова, Ф. А., & Анорбоева, Р. А. (2023). РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ НА ОСНОВЕ ЛЭПБУКОВ. *SCHOLAR*, 1(5), 39-42.

5.Усмонова, Д. Т. (2024). Интеграция Различных Сторон Образовательного Процесса И Компонентов Внешней Среды В Реализации Профильного Обучения. *International Journal of Formal Education*, 3(1), 23-26.

6.Бердикулов, Р. Ш., Алимова, Ф. А., & Миркамилов, Ш. М. (2010). ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. *Вопросы гуманитарных наук*, (2), 207-211.

7. Темиров, Н. О., Миркомилов, Ш. М., & Алимова, Ф. А. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ МЕТАЛЛОВ. *ВВС 94 Z 40*, 46.

8.Шомуротова, Ш. Х., & Алимова, Ф. А. (2017). Применение педагогических программных средств при изучении темы" гибридизация электронных орбиталей в комплексных соединениях". *Вопросы гуманитарных наук*, (3), 95-98.